

ПРОПОЛИС ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кахраманов Боймахмат Абдиазизович, Босимова Мадина Исоқ қизи, Эрданова Гўзал
Мирулуговна, Мамашарипова Мадинабону Аъзамжон Қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874778>

Аннотация. Мақолада прополис, унинг олиниши, прополиснинг биологик хусусиятлари. Прополиснинг таркиби, касалликларни даволашда прополиснинг қўлланилиши. Прополиснинг шифобахш хусусиятлари. Прополистан фойдаланиш усуллари ҳақида малумотлар келтирилди.

Калит сўзлар: прополис, қўлланилиши, ранги, олиниши, таркиби, регенерация, оқсил, озуқа, усш, ривожланиш, смола, эфир мойлари, ёғлар, минерал тузлар, витаминлар, ферментлар.

Аннотация. В статье описаны биологические свойства прополиса, способы его взятие. Состав праполиса и использование прополиса в лечебных целях. Лечебные свойства прополиса. Даны материалы о способах использования прополиса.

Ключевые слова: прополис, использование, цвет, взятие, состав, регенерация, белок, корм, рост, развитие, смола, эфирные масла, жиры, минеральные соли, витамины, ферменты.

Abstract. In the article cites propolis, its extraction, biological properties of propolis. The composition of propolis, the use of propolis in the treatment of diseases. The healing properties of propolis. Information about the methods of using propolis.

Keywords: propolis, application, color, extraction, composition, regeneration, protein, feed, development, tar, essential oils, fats, mineral salts, vitamins, enzymes.

I.КИРИШ

Прополис таркибида 18 дан ортиқ микро ва макро- элементлар ҳамда ферментлар мавжуд. Прополис елимсимон модда бўлиб, уядаги асаларилар кирадиган тешикчаларни кичрайтиришда ва ортиқча тешикчаларни суваб бекитишда ишлатилади.

1-расм: Прополис ва унинг кўриниши.

Инсон саломати учун асаларичилик маҳсулотларидан бир қатор касалликларни даволашда фойдаланилади. Фармацевтика саноатида прополис (асалари елими) асалари сути, захри, гулчанги асосида ишлаб чиқарувчи биопрепаратлари тиббиётда катта аҳамиятга эга.

Асаларичилик маҳсулотларидан бири бўлган прополисни асаларилар эрта баҳорда эндигина очилаётган дарахт гуллари куртакларидан (тол, терак, қайин, қайрағоч) ва бошқа манбаалардаги смоласимон моддалардан йиғади. Шу моддалардан прополис ҳосил бўлади.

Прополисдан асаларилар арихонадаги ҳар хил тиркишларни совуқ ҳаво кирмаслиги учун сувашда, ҳар хил зараркунанда уяга кирмаслиги учун туйнукни 3,5 – 10 мм.гача торайтиришда, она асаларининг тухум қўйиши учун ромдаги инчалар ичини ялтирашда, асалари оиласини кўчиришда ромларнинг кўзғалмаслигида, уя ички деворини дезинфекциялашда лакировка қилиш мақсадида фойдаланилади.

Прополис ўзининг сув ўтказмаслиги хусусияти билан асалари кутиси очик ҳавода ҳар қандай ёмғир ва қорда ҳам уя ичига намликни ўтказмайди. Асаларихўр зараркунандалар уя ичига кириб қолгудек бўлса, уни асаларилар чакиб ўлдиради, уядан чиқариб ташлашга кучи етмаса унинг бутун танасини прополис билан балзамлаб ташлайди, бунда ўлик зараркунанда кўп йиллар сасимайди.

Асалари уясидаги бактериоцидлик муҳитни сақлаб туриш учун 20 – 30 гр.прополис кифоядир. Агар прополисни бактериоцидлик хусусиятларининг таъсири ҳавога учиб кетса, асаларилар уя деворларини қайтадан балзамлаб кўяди.

Прополис яшил, гоҳида сарғимтир – яшил рангда бўлиб, ҳаво исиганда юмшоқ ва совуқ пайтда эса қотган ҳолатга киради. Ўткир ҳидли, аччиқ тахир таъмга эга. 70С⁰ ли этил спиртида, сирка ва навшатир спиртларида тўлиқ эрийди. Сувда эримайди.

Прополиснинг таркиби ҳар хил бўлади. У асаларилар яшаётган жойнинг географик жойлашишига, ўсадиган ўсимлик турларига ва бошқа омилларга боғлиқ. Умуман олганда у 50 – 55% прополис смоласи ва балзамидан, 8 – 10% хушбўй эфир мойларидан, 30% гача прополиссимон мумдан ва 5% гача гулчангларида иборат. Прополисланган мум таркибида оз миқдорда прополис смоласи ва эфир мойлари бўлади. Шунинг учун ундан асал ҳиди эмас, прополисга мансуб ҳид анқиб туради. Шунинг учун уни асал ҳидидан осонгина ажратиш мумкин. Ўзбекистон шароитида ҳар бир асалари оиласидан тоғли худудларда 100 – 270 гр.гача ва пахтачилик худудларида эса 60 – 150 гр.гача прополис олиш мумкин.

II. ПРОПОЛИСНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Прополис ўзига хос биологик хусусиятларга эга. Прополис микробларга қарши курашда, сил, тиф, салмонеллёз ва бошқа касалликларни кўзғатувчиларга кучли таъсир кўрсатади. Прополис стрептомицин ва тетрациклинлар таъсирини кучайтиради. Прополис инсон организмнинг иммунологик активлигини оширади.

Прополис бир хужайрали ҳайвонларга (трихомонидлар), замбуруғларга (трихофития, эпидормофатия, кондиза) таъсир қилади. Регенерация ва ўстириш функциясини кучайтиради, хужайраларни кўпайтиради.

Прополис эфирдаги экстракти ўсма тўқималарига қарши таъсир кўрсатади. Яллиғланиш касалликларини олдини олади. Прополис таркибидаги флавоноидлар қон томирларини мустаҳкамлайди. Прополис радиацияга ва ренген нурларига қарши табиий препаратдир, у иммунитетни кучайтиради ва чидамлилигини оширади. Заҳарланишга қарши препарат сифатида таъсир қилади. Сарик касалини даволашда ижобий ёрдам беради.

Прополис витаминлар ва физиологик эритмалар билан қўлланилганда терининг ўтказувчанлик қобилятини кучайтиради. Прополис оғриқ қолдириш хусусиятига эга. Капиллярларни мустаҳкамлайди, кўзни қоронғуликка яхшироқ ўрганишини, йиринглашни даволайди, қон оқишига қарши таъсир қилади, организмда холестеринни пасайтиради.

Янги ва эски инфекцияланган, секин тuzалувчи куйган жой ва яраларни даволашда прополисдан фойдаланиш жуда тез самара беради. Куйган ярага прополиснинг 15 % ли мазини докани 3-4 қатлам қилиб, устига босилади. Боғлов ярага ёпишиб қолмайди ва уни

1-2 кундан сўнг алмаштириш мумкин. Бу муолажа яра битишига кўмаклашади, лимфа ва қон айланишни яхшилашда ва оғриқ қолдиришга таъсир этади.

Сурункали варрикоз яраларни (томирлар ярасини) даволашда прополисининг 15-20 % ли мазидан боғлашда фойдаланилади. Боғлов ҳар 2 кунда янгиланиб турилади.

Чипқонни даволашда тоза прополис кулча шаклида қилиниб чипқон устига қўйилади ва уни лейкопластир билан ёпиштирилади. Чипқон етилиб, юмшоқ ҳолга келиб, ичидан йиринг чиқа бошламагунча олинмайди.

Тери касалликларида эса прополисни асал билан аралашмасини кулча ҳолидагини илтиб қўйилади. Қўл, оёқ ва эмизикли оналарнинг кўкрагидаги ёрилган жойларидаги чақаларни даволашда прополис мазининг 10-15 % лиси боғлам ҳолида қўйилади.

Экзема грибок (кўтир) замбуруғини, чипқон, карбункулни даволашда прополис мазининг 20 % лигини, тери ўсмасини (рак-саратон) даволашда 30-40 % лигидан фойдаланилди.

Тери туберкулёзини (сил) даволашда, прополисининг 30-50 % ли мазидан уч ой мобайнида қўллаш лозим. Соч тўкилишида бошнинг сочли қисмига прополисининг 30 % ли мазини ҳар куни суртиб, енгил уқалаш зарур. Бу мазни қўллашда прополис экстрактининг спиртли ҳолатида фойдаланмоқ лозим.

Ўпканинг туберкулёзи (сили) касаллигида прополисли сувни овқатдан бир соат олдин, бир ош қошиқдан, қунига тўрт маҳал ичилади. Даволаш муддати 5-10 ой бўлади. Ҳар икки ойда бир марта, икки ҳафталик танаффус қилинади.

Артериал босимни пасайтириш ва қонда холестерин миқдорини озайтириш учун прополисининг 30 % ли спиртли эритмасини ичиб туриш тавсия этилади.

Бронхиал астма, нафас йўллариининг шамоллашида сурункали бронхитни даволашда, прополисининг спиртли аралашмасининг ½ қисм шафтоли мойи, ҳамда 1/3 миқдордаги дистерланган сув билан аралашмасининг иссиқ буғи билан ингиляция қилинади. Икки ой ўтқач, муолажани такрорлаш лозим.

Тўғри ичакларнинг ёрилиши ва бовасил (геморой) ни даволаш учун прополисли шамча ёки прополисининг 20 % ли мазидан қунига 2-3 марта қўйилади. Муолажа давомида иссиқ ванна қабул қилиш тавсия этилади. Даволаш муддати 15-20 кундан иборат.

Ошқозон яраси касаллигини даволашда прополисни икки ҳил дори формасида, яъни спиртли эритмаси ва прополис мойидан фойдаланиш мумкин. Прополис эритмасини қабул қилгандан 4-5 кун ўтқач, одатда оғриқлар озаяди. 10-12 кундан сўнг эса, умуман йўқолади.

Шуни таъкидлаш лозимки, прополисни даволаш мақсадларида фойдаланишда, албатта, шифокор маслаҳати талаб этилади. Прополисни қабул қилиш ва қўллаш ҳамда кўрсатмаларига амал қилмаслик, касалликнинг кучайишига олиб келиши мумкин.

Прополис узоқ вақт сақланса таркибидаги оксидлар ва тўйинмаган бирикмаларнинг миқдори камайиб кетади. Шунинг учун прополисни йиғиштириб олгандан сўнг уни тозалаб фармацевтика заводларига дори – дармон тайёрлаш учун юбориш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек уй шароитида сақлаш учун уни 200 гр. ҳажмда, шариксимон думалок ҳолатида, пергамент қоғозида ўраб, салқин ва қоронғи хоналарда ҳамда усти ёпик идишларда сақлаш тавсия этилади.

III. ХУЛОСА

Прополис тўқималарни регенирация жараёнини тезлаштиришда, куйгандан кейинги чандиқларни кичрайтиришда оғриқни қолдиришда, ёғларни консервация қилишда,

эндокрин безлар фаолиятини тиклашда, замбуруғлар, бактериялар ва вирусларни ўлдиришда, терини ултра бинафша нурлардан ҳимоя қилишда касалликларини даволашда ишлатилиши билан қимматли хусусиятларга эга ҳисобланади.

REFERENCES

1. Кахраманов Б.А., Сафарова Ф.Э., Исамухамедов С.Ш., Донаев Х.А., Эргашев Х.Б. - Асаларичилик асослари. Тошкент, 2021.-Б 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Kuldasheva F.H, Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees // E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees // E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-7.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. Continuous and terms of work performed in artifical mother bees// Prospects for the introduction of innovative tehnologies in the development of agriculture.2021.05.07.<https://journals.escience.uz/index.php/conferences/issue/view/31>.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kaxramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
7. Zokirjonova Ch.B., Kaxramanov B.A. “Oziqlantirish turlari, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | fab - 2023 ISSN: 2181-2608. www.sciencebox.uz
8. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
9. Кахраманов Б.А., Орифжонов Ж.Р. “Озиқлантириш усулларини асалари оиласи маҳсулдорлигини оширишдаги аҳамияти” Ж. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси” Тошкент-2022 й.№6/2. (6) махсус сон. б.-78-80.Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
10. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpattia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
11. Minheyeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.

<https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.

12. Кахраманов Б.А. “Морфометрические особенности пчел Краинской и Карпатской пород в Узбекистане” Ж. Пчеловодство №6, 2023 год, 62-64 стр beejournal@gmail.com
13. Тўраев О.С., Кахраманов Б.А. “Асалариларнинг заракунандалари, касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари”. Дарслик LESSON PRESS.MCHJ. Тошкент 2023 йил, 368 бет.
14. Кахраманов Б.А., Исамухамедов С.Ш., Орифжонов Ж.Р., Рахимжонова Н.З. “Краина (*Apis mellifera carnica* Pollm) ва Карпат (*Apis mellifera carpatica*) асалари зотларидан сунъий усулда она асалари етиштириш кўрсаткичлари”. “Чорвачилик ва наслчилилик иши”. Тошкент-2021 й.№6. б.-45-48. chorvador@list.ru.